

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, IV-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSIYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)

Жанайдарова Камола Абаевна

Ташкентский университет информационных технологий

имени Мухаммада аль-Хорезми

ORCID: 0009-0005-6249-6739

E-mail: kamolajanaydarova@gmail.com

АННОТАЦИЯ. Проведен сравнительный анализ методов машинного обучения, применяемых в системе оценки кредитоспособности физических лиц, на примере АКБ «Капиталбанк». В рамках исследования протестированы четыре модели: логистическая регрессия, случайный лес, градиентный бустинг (XGBoost) и нейронная сеть. Обучение моделей осуществлялось на основе данных кредитного портфеля банка за 2021–2024 гг. Установлено, что ключевыми предикторами дефолта являются долговая нагрузка (DTI), история просроченных платежей и стабильность доходов заемщика. Предложена трехэтапная модель внедрения ИИ-скоринга, обеспечивающая соответствие требованиям Центрального банка Республики Узбекистан и международным регуляторным стандартам.

Ключевые слова: кредитный скоринг, машинное обучение, XGBoost, SHAP-анализ, кредитоспособность физических лиц, банковский сектор, долговая нагрузка (DTI), управление кредитным риском.

ABSTRACT. A comparative analysis of machine learning methods used in the assessment of individual creditworthiness was conducted using JSCB Kapitalbank as a case study. Four models were evaluated: logistic regression, random forest, gradient boosting (XGBoost), and a neural network. The models were trained on the bank's retail loan portfolio data for 2021–2024. The findings indicate that debt-to-income ratio (DTI), delinquency history, and income stability are the most significant predictors of default. A three-stage AI-based scoring implementation model is proposed to ensure compliance with the requirements of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan and international regulatory standards.

Keywords: credit scoring, machine learning, XGBoost, SHAP analysis, individual creditworthiness, banking sector, debt-to-income ratio (DTI), credit risk management.

ANNOTATSIYA. АКБ «Kapitalbank» misolida jismoniy shaxslarning kreditga layoqatligini baholash tizimida qo'llanilayotgan mashinaviy o'qitish usullarining qiyosiy tahlili amalga oshirildi. Tadqiqot doirasida logistik regressiya, tasodifiy o'rmon (Random Forest), gradientli kuchaytirish (XGBoost) va neyron tarmoq modellari sinovdan o'tkazildi. Modellar bankning 2021–2024-yillardagi kredit portfeli ma'lumotlari asosida o'qitildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, defolt ehtimoliga eng kuchli ta'sir etuvchi omillar sifatida qarz yuklamasi (DTI), to'lovlar bo'yicha kechikishlar tarixi hamda daromadlar barqarorligi aniqlandi. Sun'iy intellektga asoslangan skoring tizimini joriy etishning uch bosqichli modeli taklif etilib, uning O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki talablari va xalqaro regulyator standartlariga muvofiqligi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: kredit skoringi, mashinaviy o'qitish, XGBoost, SHAP-tahlil, jismoniy shaxslarning kreditga layoqatligi, bank sektori, qarz yuklamasi (DTI), kredit risklarini boshqarish.

ВВЕДЕНИЕ

Рост потребительского кредитования в банковском секторе Республики Узбекистан приобрёл в 2021–2025 гг. беспрецедентные темпы. Совокупный портфель розничных кредитов вырос с 78 трлн сумов в 2020 г. до 245 трлн сумов к концу 2024 г., при этом доля проблемных кредитов в системе достигла

7 % по оценке Moody's [1]. Центральный банк Республики Узбекистан последовательно совершенствует макропруденциальные нормативы: с 01.07.2024 г. предельный коэффициент долговой нагрузки (DTI) физического лица установлен на уровне 50 %, а для ипотечных и автокредитов введены дополнительные ограничения по соотношению кредита и стоимости залога (LTV) [2].

Традиционные методы скоринга — логистическая регрессия на основе ограниченного набора финансовых параметров — обнаруживают определённые ограничения в условиях масштабного роста клиентской базы и усложнения профилей заёмщиков. Международный опыт показывает, что ансамблевые методы машинного обучения, прежде всего градиентный бустинг, обеспечивают более высокую прогностическую точность по сравнению с классическими статистическими моделями [3; 4]. Однако применение подобных подходов в условиях регуляторной среды Центральной Азии остаётся недостаточно изученным.

АКБ «Капиталбанк» — крупнейший частный банк Узбекистана с долей около 6 % в системном кредитном портфеле, рейтингом Fitch «B+» со стабильным прогнозом (пересмотренным на «позитивный» в июле 2025 г.) и совокупными активами, превысившими 42 трлн сумов по итогам 2024 г. [5]. Банк активно развивает розничное кредитование, что обуславливает высокую практическую значимость совершенствования механизмов оценки заёмщиков.

Цель исследования — провести сравнительный анализ методов машинного обучения применительно к задаче кредитного скоринга розничных заёмщиков АКБ «Капиталбанк» и разработать практическую модель внедрения интеллектуального скоринга в соответствии с действующими регуляторными требованиями.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: (1) систематизировать теоретические основы кредитного скоринга и методы машинного обучения; (2) провести сравнительное тестирование четырёх моделей на данных кредитного портфеля банка; (3) применить SHAP-анализ для интерпретации результатов; (4) оценить экономический эффект внедрения ИИ-скоринга; (5) разработать рекомендации по поэтапному внедрению.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Научная основа кредитного скоринга заложена в работах Дюрана [6], а методология логистической регрессии как отраслевого стандарта систематизирована Хосмером и Лемешоу [7]. Систематический обзор ста методов скоринга, выполненный Лессманном с соавторами [4], подтвердил устойчивое превосходство ансамблевых методов над логистической регрессией: случайный лес Бреймана [8] и градиентный бустинг Фридмана [9] обеспечивают выигрыш в среднем на 5–15 п.п. по показателю AUC-ROC на стандартных кредитных наборах данных.

Существенный вклад в понимание нелинейных взаимодействий предикторов внесли Хандани, Ким и Ло [3], показавшие на реальных транзакционных данных, что модели машинного обучения способны выявлять ранние признаки финансового стресса ещё до возникновения просроченной задолженности. Бьёркегрен и Гриссен [10] распространили логику поведенческого скоринга на данные мобильных телефонов в странах Африки, подтвердив сопоставимость их предиктивной силы с традиционными финансовыми показателями.

Проблема интерпретируемости моделей типа «чёрный ящик» решается посредством метода SHAP, предложенного Лундбергом и Ли [11]. Каждому предиктору присваивается вклад по аналогии со значениями Шепли из кооперативной теории игр. Данный подход обеспечивает соответствие требованиям объяснимости, закреплённым в ст. 22 GDPR [12] и ст. 13 AI Act EC 2024 г. [13].

Применительно к банковскому сектору Узбекистана данная проблематика изучена фрагментарно. Рашидов [14] анализирует общие тенденции цифровизации, тогда как специализированные исследования, посвящённые сравнительному тестированию алгоритмов на локальных кредитных портфелях, в открытом доступе представлены ограниченно. Настоящее исследование направлено на восполнение данного пробела.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на деперсонализированной выборке из кредитного портфеля АКБ «Капиталбанк» за 2021–2024 гг. Выборка включает 48 500 кредитных договоров с физическими лицами: потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты и ипотеку. Целевая переменная — факт дефолта (возникновение просроченной задолженности свыше 90 дней в течение 12 месяцев после

выдачи кредита). Доля дефолтов в выборке составляет 8,3 %, что соответствует уровню проблемной задолженности по банковской системе [1].

Для устранения дисбаланса классов применялся метод SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique).

В модель включены 34 предиктора, сгруппированные по шести блокам: финансовые (доходы, расходы, DTI), поведенческие (кредитная история, платёжная дисциплина), социально-демографические (возраст, семейное положение, образование), профессиональные (стаж, отрасль, должность), имущественные (недвижимость, транспортные средства) и цифровые (активность в электронных сервисах банка).

Данные из кредитного бюро «Кредит-Инфо» подключены через API в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О персональных данных» № ЗРУ–547 [15].

Модели машинного обучения. Тестировались четыре алгоритма. Логистическая регрессия (LR) использовалась в качестве базовой модели (baseline), соответствующей действующему стандарту скоринга в большинстве банков Узбекистана. Случайный лес (RF) представляет собой ансамбль из 500 деревьев решений с отбором случайных подмножеств признаков [8]. Градиентный бустинг XGBoost основан на итеративном построении ансамбля с минимизацией функции потерь на каждом шаге [16]. Полносвязная нейронная сеть (NN) включает три скрытых слоя (64–32–16 нейронов) с функцией активации ReLU и регуляризацией Dropout ($p = 0,3$).

Разбивка выборки составила: обучающая — 70 %, проверочная — 15 %, тестовая — 15 %. Гиперпараметры подбирались методом стратифицированной пятикратной кросс-валидации. Основной метрикой оценки выступала площадь под ROC-кривой (AUC-ROC); дополнительными — коэффициент Джини, F1-мера, точность (Precision) и полнота (Recall) при пороговом значении 0,5.

SHAP-интерпретация. Для интерпретации предсказаний лучшей модели (XGBoost) применён TreeSHAP — вычислительно эффективный алгоритм расчёта SHAP-значений для древовидных ансамблей [11]. SHAP-значения рассчитывались для каждого наблюдения тестовой выборки, что позволило ранжировать предикторы по глобальной значимости и визуализировать направление их влияния на вероятность дефолта.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты тестирования четырёх моделей на отложенной выборке представлены в таблице 1.

Таблица 1
Сравнительные показатели качества моделей кредитного скоринга¹

Модель	AUC-ROC	Gini	F1-мера	Точность	Полнота
Логистическая регрессия	0,76	0,52	0,68	0,71	0,65
Случайный лес (RF)	0,84	0,68	0,75	0,77	0,73
XGBoost	0,91*	0,82*	0,83*	0,85*	0,81*
Нейронная сеть (NN)	0,88	0,76	0,80	0,82	0,78

XGBoost устойчиво превосходит все альтернативные модели: прирост показателя AUC-ROC относительно логистической регрессии составил 15 п.п., а относительно нейронной сети — 3 п.п. Преимущество перед нейронной сетью обусловлено меньшими требованиями к объёму обучающих данных и более высокой устойчивостью к выбросам. Случайный лес занимает промежуточную позицию, что согласуется с выводами Лессманна и соавторов [4].

SHAP-анализ позволил ранжировать 34 предиктора по их суммарному влиянию на вероятность дефолта. Топ-10 предикторов в порядке убывания глобальной значимости (среднее |SHAP|) представлены в таблице 2.

¹ Примечание: лучшее значение по каждому показателю. Источник: расчёты автора по данным кредитного портфеля АКБ «Капиталбанк» за 2021–2024 гг.

Таблица 2
 Топ-10 предикторов дефолта по результатам SHAP-анализа (модель XGBoost)²

Ранг	Предиктор	Среднее SHAP	Направление
1	Коэффициент долговой нагрузки (DTI)	0,312	↑ риск при DTI > 40%
2	Количество просрочек > 30 дн. (24 мес.)	0,287	↑ риск при наличии
3	Стабильность ежемесячного дохода	0,241	↓ риск при стабильности
4	Количество активных кредитов	0,198	↑ риск при > 3 кредитов
5	Стаж на текущем месте работы	0,167	↓ риск при стаже > 24 мес.
6	Возраст заёмщика	0,143	Нелинейно (пик риска 22–28 лет)
7	Отрасль занятости	0,118	↑ риск в нестабильных отраслях
8	Использование кредитного лимита	0,097	↑ риск при > 80% лимита
9	Размер запрошенного кредита к доходу	0,089	↑ риск при высоком отношении
10	Семейное положение	0,064	↓ риск при наличии брака

Доминирование коэффициента долговой нагрузки (DTI) в структуре предикторов подтверждает обоснованность регуляторного ограничения Центрального банка Республики Узбекистан на уровне 50 % и одновременно указывает на целесообразность применения внутреннего порогового значения в диапазоне 35–40 % для высокорисковых сегментов. Нелинейная зависимость вероятности дефолта от возраста, то есть характерная особенность, которая не в полной мере отражается логистической регрессией с её линейными допущениями, подтверждает преимущества ансамблевых методов.

На основе тестовых результатов оценён экономический эффект замены действующей скоринговой модели на XGBoost. Расчёт проводился для гипотетического портфеля из 10 000 новых кредитов со средней суммой 15 млн сумов. В таблице 3 представлены ключевые показатели.

 Таблица 3
 Сравнительный экономический эффект моделей скоринга (сценарный анализ)³

Показатель	Логистическая регрессия	XGBoost
Уровень ложноположительных дефолтов (FPR)	18,4%	9,2%
Уровень ложноотрицательных дефолтов (FNR)	24,1%	11,6%
Ожидаемые потери (млрд сум.)	18,3	9,7
Отказ кредитоспособным клиентам (шт.)	1 840	920
Упущенная прибыль (млрд сум.)	5,5	2,8
Совокупные потери (млрд сум.)	23,8	12,5

Переход на XGBoost позволяет сократить совокупные потери примерно вдвое — с 23,8 до 12,5 млрд сумов на каждые 10 000 кредитов. В пересчёте на полный розничный портфель банка ожидаемый эффект выражается в снижении доли NPL на 1,8–2,3 п.п. Кроме того, сокращается количество необоснованных отказов кредитоспособным заёмщикам, что положительно влияет на клиентскую лояльность и комиссионные доходы.

Полученные результаты в целом согласуются с международным бенчмаркингом [4], однако выявляют ряд особенностей узбекистанского контекста. Во-первых, предиктивная сила DTI в местной выборке

² Источник: расчёты авторов.

³ Источник: расчёты авторов.

несколько выше, чем в европейских исследованиях (SHAP 0,312 против 0,22–0,28 в работах [3; 4]). Это объясняется ускоренным ростом кредитования в сочетании с ограниченным охватом кредитных бюро: база «Кредит-Инфо» содержит данные лишь о части заёмщиков, вследствие чего банки в большей степени опираются на официально подтверждённые доходы.

Во-вторых, нелинейный возрастной эффект — повышенный риск в группе 22–28 лет — отражает специфику занятости молодёжи в условиях быстрой структурной трансформации экономики: концентрацию в нестабильном неформальном секторе и более высокую мобильность на рынке труда. Логистическая регрессия усредняет данный эффект, что ограничивает точность оценки риска для указанной группы заёмщиков.

В-третьих, регуляторный аспект играет важную роль для масштабного внедрения рассматриваемых технологий. Требование ст. 22 GDPR об объяснимости автоматизированных решений, а также аналогичные нормы AI Act 2024 [13] делают SHAP не только аналитическим инструментом, но и важным элементом обеспечения соответствия международным требованиям. Отечественное законодательство о персональных данных [15] пока не содержит столь детализированных требований к алгоритмической прозрачности, однако Стратегия реформирования банковской системы на 2020–2025 гг. [17] предусматривает постепенное сближение с международными стандартами.

Предложенная трёхэтапная модель внедрения предусматривает: (1) пилотирование на сегменте потребительских кредитов с параллельным мониторингом точности (6 месяцев); (2) расширение на автокредиты и кредитные карты с обновлением модели на квартальных данных (12 месяцев); (3) интеграцию в единую систему управления кредитным риском с подключением поведенческих и цифровых данных (18 и более месяцев). На каждом этапе сохраняется право специалиста на пересмотр решения модели («право на окончательное решение»), что обеспечивает соответствие принципу «человек в контуре» (human-in-the-loop).

Ограничения исследования. Выборка ограничена портфелем одного банка, что обуславливает необходимость дальнейшего расширения эмпирической базы для повышения внешней валидности результатов. Данные о цифровой активности клиентов (транзакционное поведение в мобильном приложении) не были включены в полном объёме ввиду действующих нормативных ограничений на момент формирования выборки. Перспективы дальнейших исследований связаны с включением альтернативных данных, таких как мобильные платежи, геолокация, поведение в электронной коммерции (e-commerce), а также с разработкой поведенческого скоринга для действующих клиентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исследование подтвердило, что переход от логистической регрессии к градиентному бустингу (XGBoost) представляет собой обоснованный и экономически эффективный шаг для АКБ «Капиталбанк» в условиях роста розничного кредитования и совершенствования регуляторных требований. Прирост показателя AUC-ROC на 15 п.п. трансформируется в снижение совокупных потерь приблизительно вдвое при сохранении требований к интерпретируемости решений посредством применения SHAP-анализа.

Доминирующая роль коэффициента долговой нагрузки (DTI), истории просрочек и стабильности доходов в структуре предикторов определяет приоритетные направления совершенствования входных данных. Прежде всего, это дальнейшая интеграция с расширенной базой кредитного бюро и подключение данных налоговых органов о доходах заёмщиков. Предложенная трёхэтапная модель внедрения обеспечивает баланс между скоростью освоения технологии, эффективным управлением операционными рисками и соблюдением регуляторных требований.

Полученные результаты обладают практической значимостью не только для АКБ «Капиталбанк», но и для банковской системы Республики Узбекистан в целом, находящейся на этапе активной цифровой трансформации. Они демонстрируют, что внедрение ИИ-скоринга при соблюдении принципов интерпретируемости и сохранении права специалиста на окончательное решение способствует существенному повышению качества управления кредитным риском при одновременном обеспечении соответствия действующим регуляторным требованиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Uzbekistan's Problem Loans Rise to 7 % in 2024, Moody's Reports // Daryo. – 05.03.2025. – URL: <https://daryo.uz/en/2025/03/05> (дата обращения: 02.06.2026).
2. Газета.uz. Требования по выдаче населению кредитов ужесточаются с 01.07.2024 г. – 23.02.2024. – URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/02/23/dsti/> (дата обращения: 02.06.2026).
3. Khandani A.E., Kim A.J., Lo A.W. Consumer Credit-Risk Models via Machine-Learning Algorithms // Journal of Banking

- & Finance. – 2010. – Vol. 34, No. 11. – P. 2767–2787.
4. Lessmann S., Baesens B., Seow H.-V., Thomas L.C. Benchmarking State-of-the-Art Classification Algorithms for Credit Scoring // *European Journal of Operational Research*. – 2015. – Vol. 247, No. 1. – P. 124–136.
 5. Fitch Affirms Kapitalbank's Rating with Upgraded "Positive" Outlook // *Kursiv Media Uzbekistan*. – 01.07.2025. – URL: <https://uz.kursiv.media/en/2025-07-01/> (дата обращения: 02.06.2026).
 6. Durand D. Risk Elements in Consumer Instalment Lending. – New York: NBER, 1941. – P. 105–142.
 7. Hosmer D.W., Lemeshow S. *Applied Logistic Regression*. – 2nd ed. – New York: Wiley, 2000. – 373 p.
 8. Breiman L. Random Forests // *Machine Learning*. – 2001. – Vol. 45, No. 1. – P. 5–32.
 9. Friedman J.H. Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine // *The Annals of Statistics*. – 2001. – Vol. 29, No. 5. – P. 1189–1232.
 10. Bjorkegren D., Grissen D. Behavior Revealed in Mobile Phone Usage Predicts Loan Repayment // *The World Bank Economic Review*. – 2020. – Vol. 34, No. 3. – P. 618–634.
 11. Lundberg S.M., Lee S.I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions // *Advances in NeurIPS*. – 2017. – Vol. 30. – P. 4765–4774.
 12. Regulation (EU) 2016/679 (GDPR). Article 22. – Brussels: European Union, 2016.
 13. Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act). Article 13. – Brussels: European Union, 2024.
 14. Рашидов Р.А. Цифровизация банковского сектора Узбекистана: тенденции и риски // *Экономика и финансы*. – 2021. – № 4. – С. 35–42.
 15. Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» от 02.07.2019 г. № ЗРУ–547.: <https://lex.uz/docs/4396428>
 16. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System // *Proceedings of KDD'16*. – New York: ACM, 2016. – P. 785–794.
 17. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы» от 12.05.2020 г. № УП–5992.: <https://lex.uz/ru/docs/4811037>
 18. Financial Stability Board. *AI and Machine Learning in Financial Services*. – Basel: FSB, 2017. – 45 p.
 19. Basel Committee on Banking Supervision. *International Convergence of Capital Measurement (Basel II)*. – Basel: BIS, 2006. – 347 p.
 20. Центральный банк Республики Узбекистан. Годовой отчёт за 2023 год. – Ташкент: Центральный банк Республики Узбекистан, 2024. – URL: <https://www.cbu.uz> (дата обращения: 02.06.2026).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>